

В. В. Астахов

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУЗЕЯ ИСТОРИИ НАРОДНОЙ УКРАИНСКОЙ АКАДЕМИИ ПО СОХРАНЕНИЮ ПАМЯТИ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

В работе, посвященной 20-летию истории музея Харьковского гуманитарного университета «Народная украинская академия», представлена краткая характеристика направлений деятельности вузовского музея, который за сравнительно небольшой период своей деятельности завоевал симпатии подавляющего большинства своих посетителей, как из числа учащихся и сотрудников НУА, так и гостей академии. Акцентируется внимание на необходимости использования работы музея в качестве одной из главных составляющих такого важнейшего приоритета в деятельности учебного заведения, как воспитательная работа, особая роль в которой отводится гражданско-патриотическому воспитанию всех членов коллектива академии. Значимость этой работы многократно возрастает в связи с 75-летним юбилеем Победы, а также в связи с усиливающейся идеологической борьбой вокруг этого величайшего исторического события.

Ключевые слова: музей истории вуза, гражданско-патриотическое воспитание, воспитательная работа музея.

Астахов В. В. Діяльність музею історії Народної української академії по збереженню пам'яті про Велику Вітчизняну війну.

В роботі, присвяченій 20-річчю історії музею Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія», представлена коротка характеристика напрямків діяльності вузівського музею, який за порівняно невеликий період своєї діяльності завоював симпатії переважної більшості своїх відвідувачів, як з числа учнів і співробітників НУА, так і гостей академії. Акцентується увага на необхідності використання праці музею в якості однієї з головних складових такого найважливішого пріоритету в діяльності навчального закладу, як виховна робота, особлива роль в якій відводиться громадянсько-патріотичному вихованню всіх членів колективу академії. Значимість цієї роботи багато разів зростає в зв'язку з 75-річним ювілеєм Перемоги, а також у зв'язку з посиленням ідеологічної боротьби навколо цієї величезної історичної події.

Ключові слова: музей історії вузу, цивільно-патріотичне виховання, виховна робота музею.

Astahov Victor. The museum of People's Ukrainian Academy History working on preservation of the Great Patriotic War memory.

The paper is devoted to the 20th anniversary of the History Museum of Kharkiv University of Humanities People's Ukrainian Academy it gives a brief review of major activities of the university museum, which has gained popularity among PUA pupils and students as well as external visitors. The paper highlights the value of museum work in the process of education, in teaching civic and patriotic values, in particular. This work is getting even bigger importance in connection with the 75th anniversary of The Victory, and ideological debate concerning this great historic event.

Key words: university history museum, civic and patriotic education, educational function of a museum.

Открытие музея истории НУА состоялось 9 октября 1999 года, а в 2010 году за активную работу по формированию патриотизма и гражданственности учащейся молодежи и студенчества музей истории НУА удостоен звания «**Образцовый вузовский музей**». В апреле 2015 года музей начал свою работу в новом реконструированном помещении площадью более 100 кв. м, где в логической последовательности размещены 28 стендов и 14 витрин, освещающих все стороны жизни нашего инновационного учебно-научного комплекта непрерывного образования.

Значительное место на его стендах занимает история становления образования на Харьковщине, начиная от церковно-приходских школ и Харьковского колледжума через открытие в 1805 году первого в Восточной Украине университета до сегодняшнего образовательного потенциала, включающего более 70 вузов III и IV уровней аккредитации и 200 общеобразовательных школ.

Каждый стенд музея интересен по-своему. Рассказывая о возникновении в 1991 году первого в Украине частного учебного заведения, мы используем не только документы и фотографии, но и многие артефакты такие как «ручка-самописка» с золотым пером, которой все учредители подписали первый договор о создании Народной украинской академии 29 мая 1991 года; первые наши приобретения: пишущая машинка, переносной магнитофон и маленький телевизор... Да, именно с этого мы начинали, но мы были полны идей, энтузиазма

и уверенности в том, что у нас хватит сил реализовать наши замыслы.

И дальше на стендах можно воочию увидеть, как шел этот непростой, но невероятно важный и увлекательный процесс: становление инновационного учебного заведения, рождение традиций, история факультетов и подразделений, организация научных школ и в целом воспитательная работа в академии.

Последовательно отстаивая идею важнейшего приоритета воспитательной работы в процессе обучения, мы особую роль отводим гражданско-патриотическому воспитанию всех членов нашего коллектива. Многократно возрастает значимость этой работы в связи с 75-летним юбилеем Победы, а также в связи с усиливающейся идеологической борьбой вокруг этого величайшего исторического события.

И здесь, естественно, ведущая роль принадлежит музею, который от момента своего рождения стал стержневым фактором этого направления воспитательной работы.

С одной стороны, бесценными являются материалы и документы, представленные в витринах и на стендах музейной экспозиции, на выставках, посвященных событиям Великой

Митинг на меморіалі – возложеніє гірлянди

Отечественной войны. Музей экспонирует не только награды, документы и фотографии наших героических предков, но и такие уникальные вещи как капсулы с землей, переданной нам с братских могил в местах кровопролитнейших сражений той Великой войны, а также сертификаты, подтверждающие их подлинность; личные вещи и артефакты из археологических раскопок.

Здесь хранятся треугольники фронтовых писем Героев Советского Союза К.Ф. Белоконя и Д.А. Ушакова, документы одного из создателей танка Т-34 А.С. Бондаренко, личные вещи воинов, прошедшие с ними дорогами войны. И здесь же альбом «Наша бессмертная рота», где собраны фотографии и краткие биографические сведения о дедах и прадедах наших студентов, школьников, преподавателей и сотрудников, которые прошли через военные испытания.

С другой стороны, мощный воспитательный эффект дают экскурсии по страницам истории Великой Отечественной войны, которые

	Министерство культуры Российской Федерации Федеральное государственное учреждение культуры Государственный историко-мемориальный музей-заповедник «Сталинградская битва» (Музей-заповедник «Сталинградская битва»)
	400053, г. Волгоград, ул. Маршала Чуйкова, 47. ОКПО 05180924 ОГРН 1023403444613 ИНН 3444050351/ КПП 344401001
№ 3 «16 сентября 2016 г.	
<p>Священная земля, пропитанная кровью советских воинов – защитников волжской твердыни.</p> <p>Взята с места самых ожесточенных боев и бессмертных подвигов в период Сталинградской битвы на Мамаевом кургане.</p>	
Заместитель директора В.И.Берлов	

проводят студенты и учащиеся СЭПШ – выпускники отделения экскурсоводов факультета дополнительных специальностей.

Помимо регулярных обзорных экскурсий в музее проводятся специальные тематические экскурсии, уроки, беседы, в числе которых:

УКРАЇНА

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ
УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ
СЕВАСТОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

КУ «НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ ГЕРОЇЧНОЇ ОБОРОНИ І ВИЗВОЛЕННЯ СЕВАСТОПОЛЯ»

Історичний бульвар, м. Севастополь, 99011 тел./ факс (0692) 54-29-26
E-mail: sev_panorama100@mail.ru

16.03.2010 № 27

На № _____ від _____

Декану факультета Харківського
гуманітарного університету
«Народная українська академія»
Астахову В.В.

Уважаемый Виктор Викторович!

Национальный музей героической обороны и освобождения Севастополя
передает Вам священную землю с легендарной Сапун-горы города-героя
Севастополя.

Генеральный директор музея А.А. Рудометов

Становление и развитие образования на Харьковщине.

На стендах музея представлены документы, материалы, фотографии, рассказывающие об истории развития образования на Харьковщине, начиная от возникновения первых учебных заведений в XVI–XVII столетиях и заканчивая международными контактами вузов города и в том числе Народной украинской академии.

В витринах музея можно увидеть редкие и уникальные экспонаты, такие, например, как альбом Д. И. Багалея, посвященный 100-летию Харьковского университета, или макет Учредительной грамоты императора Александра I об открытии первого в Украине уни-

верситета, ставшего со временем прародителем высшего образования в нашем городе.

Непрерывное образование: опыт Народной украинской академии.

Почти 25 лет назад создание и отработка оригинальной авторской модели – инновационного учебно-научного комплекса непрерывного образования – казались утопией. Сегодня – это реальность. основополагающие принципы Народной украинской академии «Образование. Интеллигентность. Культура» неизменны на протяжении всей истории существования академии. Экспозиция музея рассказывает об этапах становления и развития комплекса, о его достижениях и проблемах.

Мой факультет – моя гордость.

Сегодня экономика, социология, филология (иностранные языки) наиболее востребованные специальности в Украине. Чем отличаются выпускники НУА от специалистов- выпускников других учебных заведений? Каковы их конкурентные преимущества? Чем гордятся факультеты? Чем живут сегодня? Их настоящее и перспективы развития – все в истории вуза.

Общеобразовательная школа в системе непрерывного образования.

Специализированная экономико-правовая школа – это создание условий для становления личности ребенка, целенаправленного развития его способностей, необходимых для адаптации в быстро меняющемся мире. Об одном из главных звеньев в системе непрерывного образования, о победах и достижениях, о главных конкурентных преимуществах СЭПШ – экскурсия в музей истории НУА.

Наука на Харьковщине и в НУА.

Все направления своей деятельности Народная украинская академия подчиняет реализации научно-исследовательского проекта по становлению и развитию учебного заведения нового типа, представляющего собой инновационную модель непрерывного образования. А созданные собственные научные школы по вопросам истории, философии, социологии, психологии, информационных технологий вносят свой вклад в решение проблем модернизации системы

образования в Украине. В музее четко представлены не только научные достижения НУА, но и пути и средства, позволившие добиться поставленных целей и перспективы развития НИР до 2035 года.

Международные контакты – зеркало успеха учебного заведения.

На концепции развития НУА базируется стратегия внешних связей академии. Развитие и укрепление контактов, организация зарубежных практик и стажировок, сотрудничество с благотворительными фондами – основные направления деятельности НУА.

Но все же особый интерес всегда вызывают экскурсии по военной тематике, что особенно наглядно проявляется в связи с юбилейными датами. Такие темы, как «Я помню, я горжусь...» (по материалам альбома «Наша бессмертная рота»), или по отдельным мемориальным плитам Аллеи Памяти, или «Харьков – город воинской славы», «Высота маршала И. Конева» и другие постоянно в центре внимания студкома и учкома, классных руководителей, тьюторов студенческих академических групп.

Отсюда и **третья составляющая** воспитательного воздействия музея. Это хранящиеся здесь тексты экскурсий, методических разработок, подготовленных студентами и даже школьниками, а также книги, которые ежегодно издаются в НУА ко Дню Победы. Книги, написанные внуками и правнуками победителей («Письмо к деду», «Я помню, я горжусь» и др.), преподавателями и сотрудниками (например, «Дети войны о войне и Победе»). Особый интерес представляют материалы поисковой группы, которая почти десять лет разыскивает сведения о солдатах и офицерах, захороненных на солдатском мемориале по улице Пушкинской, 102. Об этом тоже издана книга «Слышим эхо минувшей войны». Готовится очередная монография к 75-летию Победы «Спасибо, солдаты, за год 41-й, за год 45-й», которая тоже подготовлена членами нашего коллектива и будет представлена в соответствующем разделе музейной экспозиции.

В 2020 году в академии пройдет XXV юбилейный конкурс «История моей семьи», девиз которого – «Ратные и трудовые подвиги наших дедов в годы Великой Отечественной войны». В этом конкурсе ежегодно принимают участие от 250 до 500 наших студентов и школь-

ников, которые работают над своими исследованиями не только с родителями, но зачастую большими семейными кланами.

Завершается этот конкурс защитой представленных работ и торжественным праздничным вечером с награждением победителей. Копии работ победителей хранятся в музее и используются как экспонаты на выставках, в ходе проведения экскурсий и в текущей воспитательной работе.

С 2010 года совершенно особое место в работе музея занимает Аллея Памяти, открытая перед входом в академию 24 апреля 2010 года в честь 65-й годовщины Победы над фашизмом.

Аллея – это уникальный комплекс, рассказывающий о главных сражениях и победах Великой Отечественной войны. Здесь вдоль тротуара высажено 20 многолетних лип и установлено 20 мемориальных плит-obelisks, под которыми захоронена земля с братских могил городов-героев. Аллея создана на средства, собранные коллективом

Открытие Аллеи Памяти

Народной украинской академии. Здесь проводятся многие торжественные мероприятия, а студенты-экскурсоводы музея рассказывают о городах-героях.

Так, например, есть тематическая экскурсия «Харьков – город воинской славы», подготовленная студентами РП-31 Иваном Алексейчиком и БУ-41 Волковой Анастасией; «Битвы, которые переменили ход войны» (студентка РП-21 Екатерина Золотопуп), «Севастополь – город славы русского флота» (студентка РП-22 Екатерина Чазова), «Битва под Москвой – начало Победы» (студент БУ-21 Александр Редин) и др. Очередная работа музея совместно с ЦНГИ и студкомом – это выставка, открытая в Выставочном зале I корпуса НУА на третьем этаже, под девизом «Есть память которой не будет забвенья и слава, которой не будет конца». Открытие выставки приурочено к международному дню студентов и работа по ее материалам продолжится до Дня Великой Победы.

Открытие выставки